

POLIMER PLYONKA TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR MIQDORINI YUSSX USULIDA ANIQLASH

N.A. Yunusxodjayeva

D.R. Gulyamova

D.E. Yunusxodjiyev

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: yunusxodjaeva-n@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185852>

Dolzarbligi: og'iz bo'shlig'i kasalliklarida dori vositalardan gel va plyonkalar qo'llashning istiqboli, bu ularning og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va tish to'qimasi bilan hosil qiluvchi pardasimon qavatning hosil qilishidir. Plyonka tarkibidagi dori modda tashuvchilari bezovta qiluvchi ta'sirga ega bo'lmasligi, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari og'iz shilliq qavatiga ziyon yetkazmasligi va dori moddani to'g'ri yetkazib berishi, shuningdek, bakteriostatik ta'sir ko'rsatishi kerak. Buning uchun asos sifatida turli polimerlar, kollagen, jelatin, polisaxaridlar, pektinlar, alginatlar, PVP ishlatiladi, ular turli xil kombinatsiyalar va kontsentratsiyalarda qo'llaniladi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, parodont kasalligining rivojlanish sabablaridan biri, zararli ekologik ta'sirlar, immunitetning pasayishi, irsiy moyillik, bir vaqtda boshqa kasalliklar bilan kasallanish xisoblanadi. Yuqoridagi xolatlar orasida yetakchi omil bu og'iz bo'shlig'ida patogen mikroorganizmlarning ta'siri hisoblanadi. Parodont kasalliklarda asosan sintetik antibakterial preparatlar davolash uchun ishlatiladi. Biroq so'nggi yillarda stomatologlarning ulardan foydalanishga bo'lgan qiziqishi keskin pasaygan, buning sababi bu immunitetning sezilarli darajada pasayishi, ovqat hazm qilish funktsiyasi buzilishi ham mahalliy, ham umumiy, dizbakteriozning rivojlanishi, allergik reaksiyalar va boshqa kasalliklar vujudga kelishidir.

Tadqiqotning maqsadi: mahalliy o'simlik xomashyolari asosida olingan "Gemostat" suyuq ekstrakti va xlorgeksidin saqllovchi polimer plyonka tarkibidagi flavonoidlar miqdorini yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usulida aniqlash.

Usul va uslublar: UB detektorli suyuqlik xromatografi (ZORBAX Eclipse Plus C18). Xromatografiya sharoiti: zarrachalar hajmi 5 mkm yoki shunga o'xshash oktadesilsilil silikagel sorbent bilan to'ldirilgan 150 x 4,6 mm o'lchamdagi kolonka; mobil faza: eluent A: 1 ml fosfat kislotasi olinib 1000 ml suvda eritildi. Hosil qilingan eritma muhiti potentsiometrik usulda aniqlandi (pH=2,5). Eluent B: YuSSX uchun ishlatiladigan metanoldan (YuSSX uchun Sigma Aldrich) foydalanildi, mobil faza tezligi - 1,0 ml/min; 370 nm to'lqin uzunligida aniqlanadi; kolonka harorati - 40°C; yuboriladigan namunalar hajmi - 10 µl, tekshiruv davomiyligi 24 min. *Standart namunani tayyorlash.* 5,0 mg rutin ishchi standart namunasi 50 ml li o'lchov kolbasiga aniq tortim olindi. Unga metanol va suv (70:30 nisbatda) aralashmasidan 30 ml solib erib ketgunicha ultratovushli vannada qoldirildi va belgisigacha shu aralashma bilan keltirildi.

Plyonkadan namunani tayyorlash. 3 ta plyonkani 100 ml stakanga solib ustidan 50 ml metanol va suv (70:30 nisbatda) aralashmasi quyiladi.

Natijalar: o'simlik xomashyolari asosida olingan suyuq ekstrakt va xlorgeksidin saqllovchi polimer plyonka tarkibidagi flavonoidlar miqdori yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida aniqlandi. Xromatografiyalash belgilangan sharoitlarda olib borildi. Standart namuna sifatida rutin flavonoididan foydalanildi. Rutin standart namunasi ushlanish vaqti 10,39

daqiqani tashkil qildi va polimer plyonka tarkibida ham xuddi shu ushlanish vaqti bilan rutin borligi aniqlandi.

Xulosa: yangi olingan plyonka tarkibida flavonoidlarni aniqlashni YuSSX usuli ishlab chiqildi va rutin miqdori 0,457 mg/g tashkil qildi. Usulning o'rtacha nisbiy xatoligi esa rutinga nisbatan 3,28 % ni tashkil qildi.

References:

1. Флейшер Г.М. Применение лекарственных растений для комплексного лечения и профилактики воспалительных заболеваний пародонта // Стоматология для всех. 2017. №2. С. 38–39.
2. Назарова З. А., Туреева Г.М., Файзуллаева Н.С., Хусенова Ш.Ш. Определение биологической доступности и фармакологической активности аппликационных лекарственных форм// Science Time. 2019. №3 (63). p. 58-61.